

Confronto tra Soglia Audiometrica Standard e Soglia Audiometrica Digitale (Mini-Mic e Remote Check) nell'utilizzo dell'impianto cocleare.

M. Boldreghini¹, L. Panio¹, F. Dominici¹, M. Gragnano¹, N. Perronet¹, A. Albera¹, C. Cassandro¹, A. Canale¹.

¹Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Razionale

L'impianto cocleare rappresenta il gold standard nel trattamento delle sordità profonde che traggono un beneficio parziale o assente dall'amplificazione acustica tradizionale.

Il follow-up dei pazienti impiantati rappresenta una delle fasi più impegnative per i centri di riferimento, richiedendo controlli periodici a 1, 3, 6 e 12 mesi dall'intervento e successivamente annuali, con un significativo impatto in termini di tempo e risorse sia per le strutture sanitarie che per i pazienti.

L'introduzione di strumenti digitali che consentano la valutazione da remoto quali il Mini-Mic e l'applicazione Remote Check potrebbe semplificare il monitoraggio clinico, riducendo il numero di accessi nelle strutture sanitarie e garantendo comunque un'adeguata sorveglianza.

L'obiettivo del presente studio è pertanto quello di valutare l'efficacia di tali strumenti attraverso l'analisi della correlazione tra soglia audiometrica standard e soglie audiometriche digitali valutate mediante MiniMic e Remote Check.

Materiali e metodi

Studio interventistico, prospettico e monocentrico, condotto su 12 pazienti adulti (3 maschi, 9 femmine, età media 43,5 anni), portatori di impianto cocleare monolaterale con processore Cochlear Nucleus 7 o 8 da almeno 6 mesi e con un utilizzo minimo giornaliero di 8 ore.

I partecipanti sono stati sottoposti al momento dell'arruolamento a esami audiometrici in campo libero con impianto cocleare acceso (audiometria tonale e Matrix Sentence Test) e a valutazione della soglia audiometrica digitale mediante l'utilizzo di microfono wireless Mini-Mic e app Remote Check (esame audiometrico tonale e DTT – Digit Triplet Test).

È prevista la rivalutazione con la medesima batteria di esami a 6 mesi dall'arruolamento.

Risultati

All'arruolamento le soglie tonali rilevate mediante Remote Check sono risultate significativamente inferiori rispetto a quelle ottenute in campo libero, con una differenza media di $-7,8$ dB HL ($V = 77$, $p < 0.001$), indicativa di una sovrastima sistematica del guadagno protesico. La correlazione tra le due misurazioni è risultata forte e statisticamente significativa ($\rho = 0.83$, $p = 0.0008$).

Il confronto tra Matrix Sentence Test e DTT ha evidenziato una differenza media di $-6,3$ dB SNR ($V = 78$, $p = 0.0005$), con performance migliori al DTT. Tale scarto suggerisce una sottostima rilevante della difficoltà uditiva in rumore. La correlazione tra i due test è risultata moderata e significativa ($\rho = 0.60$, $p = 0.0396$), confermando un'associazione tra le misurazioni pur in presenza di bias sistematico.

Conclusioni

I risultati preliminari suggeriscono che il Remote Check, pur mostrando una buona correlazione con i test audiometrici convenzionali, tende a sovrastimare il guadagno protesico. Tale sovrastima risulta evidente sia nella misurazione delle soglie tonali, in accordo con quanto riportato in letteratura, dove si segnala una differenza media di circa $6,7$ dB HL [Maruthurkkara S. et al, 2022], sia nella percezione del parlato in rumore. La differenza osservata tra DTT e Matrix, clinicamente rilevante, evidenzia la necessità di considerare l'eventuale presenza di un bias sistematico nell'interpretazione dei dati ottenuti da remoto. La rivalutazione a 6 mesi fornirà elementi aggiuntivi per definire con maggiore accuratezza l'affidabilità e l'applicabilità clinica del Remote Check nel follow-up.